

Original paper

PEDAGOGIK KLASTER MUHITIDA USTOZ-SHOGIRD USULI VA FAOL O'QITISH STRATEGIYALARINING O'ZARO INTEGRATSIYASI

© X.E. Sultanov¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada zamonaviy ta'lim sharoitida ustoz-shogird an'anasini talaba markazda bo'lgan innovatsion metodlar bilan uyg'unlashtirilish tajribasi o'rganiladi. Asosiy e'tibor ijodiy integratsiyalashgan o'quv muhitida ustoz-shogird modeli orqali talabalarni faollashtirish jarayoniga qaratiladi. Shuningdek, Chirchiq davlat pedagogika universitetida yo'lga qo'yilgan "talaba - talabaga shogird, talaba - talabaga ustoz" tamoyiliga asoslangan "O'rgatib-o'rganamiz" tengdoshlar ta'limi loyihasi tajribasi tahlil qilinadi. Tadqiqot ishida milliy ta'limda ustoz-shogird usulini innovatsion usullar bilan sinergik tarzda joriy etish – bugungi pedagogikaning ustuvor yo'nalishi sifatida talqin qilinadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi - an'anaviy ustoz-shogird tizimini zamonaviy pedagogik klaster muhitida innovatsion ta'lim usullari, xususan faol o'qitish strategiyalari bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlarini ochib berish hamda "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi tajribasi asosida uning samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Chirchiq davlat pedagogika universiteti tajribasi, xususan, "Talaba-talabaga ustoz, talaba-talabaga shogird" tamoyili asosidagi "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi amaliy maydon sifatida olindi. Uslubiy jihatdan qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish, tajriba-sinov faoliyati, interfaol mashg'ulotlar va tengdoshlar ta'limi (peer teaching) modellari qo'llanildi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar tahlili, nazariy asoslarni umumlashtirish va xulosalash usullari ishlatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ustoz-shogird usulining zamonaviy interpretatsiyasi talablarning ijodiy faolligini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash va pedagogik kompetensiyalarini shakllantiradi. Tengdoshlarga o'qitish jarayonida talaba o'z bilimlarini chuqurroq o'zlashtiradi, pedagogik tajribasini oshiradi va murabbiylik ko'nikmalariga ega bo'ladi. "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi tajribasi shuni ko'rsatdiki, talabalarida kasbiy tayyorgarlik jarayoni tezlashadi, ijodiy muhitda ularning mas'uliyati va yetakchilik qobiliyatlari rivojlanadi. Shu bilan birga, pedagogik klaster doirasidagi hamkorlik ta'lim jarayonida integratsiyalangan ijodiy muhitni ta'minlaydi.

XULOSA: tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ustoz-shogird usulining zamonaviy interpretatsiyasi talablarning ijodiy faolligini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash va pedagogik kompetensiyalarini shakllantiradi. Tengdoshlarga o'qitish jarayonida talaba o'z bilimlarini chuqurroq o'zlashtiradi, pedagogik tajribasini oshiradi va murabbiylik ko'nikmalariga ega bo'ladi. "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi tajribasi shuni ko'rsatdiki, talabalarida kasbiy

tayyorgarlik jarayoni tezlashadi, ijodiy muhitda ularning mas'uliyati va yetakchilik qobiliyatlari rivojlanadi. Shu bilan birga, pedagogik klaster doirasidagi hamkorlik ta'lim jarayonida integratsiyalangan ijodiy muhitni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ustoz-shogird usulining zamonaviy interpretatsiyasi talablarning ijodiy faolligini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash va pedagogik kompetensiyalarini shakllantiradi. Tengdoshlarga o'qitish jarayonida talaba o'z bilimlarini chuqurroq o'zlashtiradi, pedagogik tajribasini oshiradi va murabbiylik ko'nikmalariga ega bo'ladi. "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi tajribasi shuni ko'rsatdiki, talabalarida kasbiy tayyorgarlik jarayoni tezlashadi, ijodiy muhitda ularning mas'uliyati va yetakchilik qobiliyatlari rivojlanadi. Shu bilan birga, pedagogik klaster doirasidagi hamkorlik ta'lim jarayonida integratsiyalangan ijodiy muhitni ta'minlaydi.

Iqtibos uchun: Sultanov X.E. Pedagogik klaster muhitida ustoz-shogird usuli va faol o'qitish strategiyalarining o'zaro integratsiyasi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.178–189.

ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДА “МАСТЕР-УЧЕНИК” И СТРАТЕГИЙ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

© Х.Э. Султанов¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается опыт сочетания традиции учитель-ученик с инновационными методами, ориентированными на студента, в современных образовательных условиях. Основное внимание уделяется процессу активизации студентов через модель учитель-ученик в творческой интегрированной среде обучения.

Также анализируется опыт проекта взаимного обучения “Учим и учимся”, основанного на принципе “студент - ученик к студенту, студент - учитель к студенту”, созданного в Чирчикском государственном педагогическом университете. В исследовательской работе интерпретируется синергетическое внедрение метода учитель-ученик с инновационными методами в отечественное образование как приоритетное направление сегодняшней педагогики.

ЦЕЛЬ: цель данного исследования - выявить возможности сочетания традиционной системы наставник-ученик с инновационными методами обучения в современной педагогической кластерной среде, в частности, с активными стратегиями обучения, а также проанализировать ее эффективность на основе опыта проекта “Обучаем-учимся”.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании в качестве практической площадки был взят опыт Чирчикского государственного педагогического университета, в частности, проект “Обучаем и учимся”, основанный на принципе “Студент-студенту - наставник, студент-студенту - ученик”. Методологически использовались модели

сравнительного анализа, педагогического наблюдения, экспериментальной деятельности, интерактивных занятий и обучения сверстников (peer teaching). Также использовались методы анализа зарубежной и отечественной научной литературы, обобщения и вывода теоретических основ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в процессе исследования выявлено, что современная интерпретация метода наставник-ученик усиливает творческую активность студентов, формирует самостоятельное мышление и педагогические компетенции. В процессе обучения сверстников студент глубже усваивает свои знания, повышает педагогический опыт и приобретает наставнические навыки. Опыт проекта “Обучаем-учимся” показал, что у студентов ускоряется процесс профессиональной подготовки, развиваются их ответственность и лидерские качества в творческой среде. В то же время сотрудничество в рамках педагогического кластера обеспечивает интегрированную творческую среду в образовательном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в системе образования Узбекистана гармонизация традиции наставник-ученик с современными стратегиями активного обучения и обучения сверстников является важным направлением национальной педагогики. Опыт Чирчикского государственного педагогического университета показывает, что интегрированная творческая учебная среда формирует каждого студента как активного субъекта, развивает его профессиональный, творческий и научный потенциал. Следовательно, синергетическое внедрение моделей “мастер-ученик” и “peer teaching” является эффективным способом повышения качества образования и подготовки всесторонне развитого специалиста.

Ключевые слова: изобразительное искусство, система наставник-ученик, педагогический кластер, творческие компетенции, сотрудничество студентов, проект “Обучаем-учимся”, педагогические инновации.

Для цитирования: Султанов Х.Э. Взаимная интеграция метода “мастер-ученик” и стратегий активного обучения в среде педагогического кластера. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.178–189.

INTER-INTEGRATION OF TEACHER-STUDENT METHOD AND ACTIVE TEACHING STRATEGIES IN PEDAGOGICAL CLUSTER ENVIRONMENT

© Khaytboy E. Sultanov¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article studies the experience of combining the teacher-student tradition with innovative student-centered methods in modern educational conditions. The main attention is paid to the process of activating students through the teacher-student model in a creative integrated learning environment.

Also, the experience of the peer education project “We teach and learn” based on the principle of “student - student to student, student - student to teacher” established at Chirchik State Pedagogical University is analyzed. The research work interprets the synergistic introduction of the teacher-student method with innovative methods in national education as a priority direction of today’s pedagogy.

AIM: the purpose of this study is to reveal the possibilities of combining the traditional teacher-student system with innovative educational methods, in particular active learning strategies, in a modern pedagogical cluster environment, and to analyze its effectiveness based on the experience of the “Teach-Learn” project.

MATERIALS AND METHODS: the experience of the Chirchik State Pedagogical University, in particular, the “Teach-Learn” project based on the principle of “Student-to-student teacher, student-to-student student disciple”, was taken as a practical field in the study. Methodologically, comparative analysis, pedagogical observation, experimental activities, interactive exercises and peer teaching models were used. Also, methods of analysis of foreign and domestic scientific literature, generalization of theoretical foundations and conclusions were used.

DISCUSSION AND RESULTS: as revealed in the research, the modern interpretation of the teacher-student method enhances the creative activity of students, forms independent thinking and pedagogical competencies. In the process of teaching peers, the student deepens his knowledge, increases his pedagogical experience and acquires mentoring skills. The experience of the “Teach-Learn” project has shown that the process of professional training of students is accelerated, their responsibility and leadership skills are developed in a creative environment. At the same time, cooperation within the pedagogical cluster provides an integrated creative environment in the educational process.

CONCLUSION: in the Uzbek education system, the combination of the teacher-student tradition with modern active teaching strategies and peer education is an important direction of national pedagogy. The experience of Chirchik State Pedagogical University shows that an integrated creative learning environment forms each student as an active subject, develops his professional, creative and scientific potential. Therefore, the synergistic introduction of the “teacher-student” and “peer teaching” models is an effective way to improve the quality of education and train a well-rounded specialist.

Keywords: fine arts, teacher-student system, pedagogical cluster, creative competencies, student collaboration, “Teach-Learn” project, pedagogical innovations.

For citation: Khaytboy E. Sultanov. (2025) ‘Inter-integration of teacher-student method and active teaching strategies in pedagogical cluster environment’, *Inter education & global study*, vol.3 (8), pp.178–189. (In Uzbek).

O‘zbekiston ta’lim tizimi rivojlanishining hozirgi bosqichida ta’lim ishtirokchilarining o‘zaro faol muloqotiga asoslangan shaklda ustoz-shogird an’anasi hamda innovatsion

ta'lim metodlarini integratsiyalash muhim xususiyatga aylanib bormoqda. Xususan, badiiy ta'limda ustozning shaxsiy boshqaruvi va turli loyihalar bilan ta'lim-tarbiya jarayonidagi talabalar faoliyatini uyg'unlashtirish zaruriyati sezilyapti. Ijodiy integratsiyalashgan o'quv muhitini yaratish uchun "o'qituvchi-talaba", "talaba-talaba" tizimida nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirish muhim masala hisoblanadi.

Chirchiq davlat pedagogika universitetida "Talaba-talabaga ustoz, talaba-talabaga shogird" tamoyiliga asoslangan "O'rgatib-o'rganamiz" tengdoshlar ta'limi loyihasi kabi tashabbuslar ana shu maqsadni ko'zlaydi. Maqolada ushbu pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi, aniq misollar asosida milliy ta'lim sharoitida ustoz-shogird tizimini modernizatsiya qilish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Zamonaviy ustoz-shogird modeli pedagogik jihatlari.

An'anaviy ustoz-shogird usuli xususiyati shundaki, ustoz bitta yoki bir nechta shogirdga individual yondashuv bilan chuqur bilim beradi, shaxsiy tajribasini o'rgatadi. Bu jarayonda shogird ustozning ish uslubini to'g'ridan-to'g'ri kuzatadi, ijodiy mahoratini rivojlantiradi. Ta'lim-tarbiyaga asoslangan ustoz-shogird munosabatida hissiy bog'lanish va hurmat muhiti shakllanadi. Biroq, qat'iy ierarxiyalik tarzidagi bu tizim shogirdning mustaqil fikrlashini va yangilikka intilishini cheklashi mumkin. Zamonaviy pedagogikada murabbiy faqat buyruq beruvchi emas, balki ta'lim jarayonida talaba bilan hamroh, yo'l-o'rgatuvchi ekanligi ta'kidlanmoqda. Ustoz endi birdamlikda faoliyat olib borishiga sharoit yaratadi – talaba ijrochi, ijodkor va yo'naltiruvchi sifatida rivojlanadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, asrlar davomida sinovdan o'tgan ustoz-shogird modeli hozirgacha ham AQSH, Rossiya [1], Turkiya [2] va Yaponiya [3] kabi ko'pgina mamlakatlarda asosiy qiymatini saqlab qoladi, lekin uni talaba markazli yondashuvlar bilan boyitish talab etiladi. Misol uchun, estetik ta'lim bo'yicha tadqiqotlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ham ijodiy sheriklikka asoslangan yangi munosabatlar modelini taklif etadi. Bunda ustoz faol boshqaruv orqali emas, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, o'rgatuvchi va qo'llab-quvvatlovchi murabbiy sifatida ishtirok etadi.

Boshqa tahlilchilarning fikricha, asrlar davomida tajribadan o'tgan an'anaviy ustoz-shogird modelini saqlagan holda uni zamonaviy "asosiy e'tibor ta'lim oluvchiga" tamoyillari bilan boyitish mumkin va bu kechiktirib bo'lmaz vazifa hisoblanadi. Xususan, T. Rothlein o'z blogida zamonaviy *Aesthetic Education* (Estetik ta'lim) konsepsiyasini an'anaviy ustoz-shogird modeliga qarama-qarshi qo'yib, ularning integratsiyasini o'ylab ko'rishni taklif qiladi. Uning ta'kidlashicha, estetik ta'limda o'qituvchi va o'quvchi "ustoz-shogird" tizimidagidek qat'iy yuqori-quyi munosabatda bo'lmay, aksincha, teng sherik sifatida birgalikda ijodiy izlanadi; o'qituvchi o'rganish jarayonida talabaning sherigiga aylanadi, bilim va tajriba almashinuvi o'zaro hurmatga asoslanadi [4]. Albatta, bu yondashuvda ham o'qituvchining rahbarlik roli saqlanib qoladi, biroq bu rol buyruqbizlik yoki mutlaq nazorat tarzida emas, balki yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi murabbiy sifatida namoyon bo'ladi.

Natijada auditoriyada ijodiy muloqot muhiti shakllanadi, har bir talaba o'z shaxsiy tajribasi va fikrini erkin bildirishga rag'batlantiriladi. O'zbekistonda ham professor-

murabbiylar talabalarni mustaqil ijodiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlaydi, ularning fikrini eshitib, birgalikda muhokamalar o'tkazadi. Bu esa ham ustozga hurmatni, ham talabani mustaqil fikrlashini oshiradi.

Qayd etish kerakki, murabbiyning o'rni pedagogik jarayonda o'zgarib bormoqda. U endi faqat bilim manbai emas, balki jarayonni boshqaruvchi fasilitatorga aylanadi. Hamkorlikda o'qitish uslubiga xos interaktiv mashg'ulotlarda pedagog va talabalar o'rtasida bevosita muloqot, teng ishtirok hamda erkin fikr almashinuvi jarayoni kechadi. Natijada, o'quv muhitida har bir talaba shaxsiy fikrini bildirish, o'zini qiziqtirgan savollarni berib, jamoa bilan tahlil qilgan holda kerakli javoblarni topishi mumkin.

O'zaro ta'lim (*peer teaching*) konsepsiyasi esa so'nggi yillarda butun dunyo ta'lim tizimida katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu ta'lim jarayonida talabalar o'rtasida ijobiy munosabat muhiti yaratish, ulardagi ijtimoiy o'zaro ta'sir va hamkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda zamonaviy yoshlardagi noto'g'ri tushunchalar va tafakkurdagi nomuvofiqliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

J.F. Nestojko va boshqa mualliflar "... o'rgatishi kerakligini his qilgan talabalar matnning muhim ma'lumotlarini ko'proq yodda saqlab, o'z bilimlarini yaxshiroq tizimlashtirgan [5] ligini ta'kidlashadi. Yuqoridagi tadqiqotlarning ko'rsatishicha, inson o'qigan mavzusini boshqalarga o'rgatish orqali o'z bilimini yaxshiroq mustahkamlashi mumkinligini isbotlab turibdi. O'qituvchi bu yerda asosan talabalarining bir-biridan o'rganishlarini qo'llab-quvvatlaydigan ijodiy muhit yaratishga harakat qilishi lozim. Ijodiy-amaliy mashqlar orasidagi mana shunday jamoaviy hamkorlik muhiti talabalarni faollashtirib, mashg'ulotlarga qiziqishini oshiradi, ularning ijodiy tafakkurini kengaytiradi va ijtimoiy ko'nikmalarini rag'batlantiradi.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti tasviriy san'at yo'nalishida "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi asosida amaliyotga tatbiq etilgan "Talaba-talabaga ustoz, talaba-talabaga shogird" tengdoshlar ta'limi tamoyili aynan shu g'oyani ifodalaydi. Ya'ni talaba o'z tajribasini o'rgatish uchun tengdoshiga ustozlik qiladi hamda ushbu jarayon orqali o'z bilimlarini ham mustahkamlaydi. Oliy ta'lim tizimida tengdoshlarga o'qitish g'oyasini tizimli ravishda sinovdan o'tkazish maqsadida muallif tomonidan amaliyotga tatbiq etilgan "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi – talabalarining o'zaro bilim almashish orqali o'rganishlarini (*peer teaching*) ifoda etadi. Loyiha asosiy g'oyasi – "O'zing o'rganganingni boshqalarga o'rgat, shunda o'zing yanada ko'proq o'rganasan" tamoyiliga asoslanadi.

Ushbu loyiha aslida mashhur "Learn by Teaching" tamoyilining milliy ta'lim sharoitiga moslashtirilgan ko'rinishi bo'lib, unda talabalar ma'lum bir muddat davomida o'zlarini o'qituvchi roliga sinab ko'rishadi. O'qitish orqali o'rganish (*Learn by Teaching*) usuli Ayxstett universiteti professori Jan-Pol Martin tomonidan ishlab chiqilgan va ilk bor amaliyotga tatbiq etilgan o'qitish metodidir [6]. Bu jarayonda o'qituvchi yetakchilik rolini talabaga topshiradi, biroq darsning borishini kuzatishda ularning faoliyatini tuzatish va boshqarish huquqini o'zida saqlab qoladi. Uning mohiyati – talabalar va maktab o'quvchilarini bilim olishga o'rgatish hamda o'z bilimlarini tengdoshlariga yetkazishdan iborat.

“O’rgatib-o’rganamiz” loyihasi – talabalar ta’lim tizimidagi muammolarni bartaraf etishda bevosita ishtirok etishi orqali ularni ta’lim klasteri hamkorligidagi ilmiy-tadqiqot ishlariga keng jalb qilish, mustaqil harakat qilishga o’rgatish, ijodiy tafakkurni tarbiyalash, nazariy bilimlarni amaliyotda qo’llash kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini tezlashtirishga oid texnologiyalarni takomillashtirish, uzluksiz ta’lim muassasalarining hamkorlikdagi faoliyatini tubdan yangilash va o’zaro ta’sir orqali ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

“O’rgatib-o’rganamiz” amaliy loyihasining maqsadi: talabalarni mustaqil bilim olishga asoslangan holda pedagogik faoliyatga tayyorlikni kuchaytirish, “o’qituvchi-talaba-o’quvchi” tizimida o’zaro ta’sirni ta’minlash hamda nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko’nikmasini rivojlantirishdan iborat.

Vazifalari:

talabalardagi tanlagan kasbiy faoliyati va uning ma’suliyati haqida tasavvurini shakllantirish, mustaqil, ijodiy fikrlashga o’rgatish;

Tasviriy san’at ta’limida mavjud muammolarni aniqlash, tahlil qilish va tasniflashni o’rganish, talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilish;

Talabalar rahbarlik qiladigan to’garak va mini-to’garaklar tashkil etish; klaster hamkorligi doirasida maktabda talabalar, universitetda o’quvchilarning ijodiy ko’rgazmalarini tashkil etish, ijodiy tanlovlarni o’tkazish;

Kutiladigan natijalar:

Talabaning ijodiy ko’nikmalarini shakllantiradi, kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini tezlashtiradi; ijodiy fikrlashga o’rgatadi;

“Ustoz-shogird” tizimini yaratish orqali o’qituvchi-talaba-o’quvchi o’rtasida “teskari aloqa”ni o’rnatilib, turli vaziyatlarga tez moslashuvchan, hayotiy va kasbiy faoliyat uchun zarur ko’nikma va malakalar shakllanadi;

nazariy bilimlarini amaliyotda qo’llay olish kompetensiyalari rivojlantiriladi; Talabalarining pedagogik ko’nikmasi, xulq-atvorida ijobiy fazilatlar shakllanib borishi ta’minlanadi.

“O’rgatib-o’rganamiz” loyihasini amalga oshirish mexanizmlari

Mexanizmlar

Amalga oshirish yo’nalishlari mazmuni

Individual yondashuv

Talabaning iqtidoriga asosan faoliyatga yo’naltirish, baholash indikatorlarini ishlab chiqish

Integratsiyalashgan hamkorlik

Tadqiqotlarni OTM va XT o’rtasida hamkorlik, ta’lim-tarbiya integratsiyasi, fanlararo, ta’lim-san’at-fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga yo’naltirish

Ijodiy muhit yaratish

To’garaklar, klublar, ko’rgazmalar orqali ijodiy muhit shakllantirish

Innovatsiya va tajriba-sinov

Innovatsion loyihalarni tajriba-sinov asosida joriy etish

Tashkiliy va yetakchilikni shakllantirish

Talabalarni iqtidori bo'yicha mini to'garaklar ochishga, tashkiliy va yetakchilik faoliyatiga yo'naltirish

"O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi doirasida ushbu mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Individuál yondashuv:

- talabalarning shaxsiy kasbiy-ijodiy qobiliyatiga asoslanib ularga individual ta'lim yo'nalishi tanlanadi;

- bakalavr ta'lim bosqichidan boshlab talabaning layoqatini baholash indikatorlari ishlab chiqiladi hamda amaliyotga tatbiq etiladi;

- ustoz-shogird tizimida shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

2. Integratsiyalashgan hamkorlik:

- kafedraning boshqa mahalliy va xorijiy OTMlar, badiiy akademiya, muzeylar, umumta'lim va maxsus san'at maktablari, mahalla va ishlab chiqarish korxonalarini bilan manfaatli hamkorlik aloqalari shakllantiriladi;

- ilmiy - tadqiqot ishlari va innovatsion loyihalar ta'lim-san'at-fan va ishlab chiqarishga integratsiya qilinadi.

3. Ijodiy muhit yaratish:

- Talabalar ijodiyoti klubi, mini to'garaklar, "Ijodiy ustaxona"lar faoliyati orqali talabalarining kasbiy-ijodiy faolligi kuchaytiriladi;

- ijodiy izlanishlar va g'oyalarni amaliy jihatdan ro'yobga chiqarishga sharoit yaratiladi;

- ko'rgazmalar tashkil etilib, talabalar ijodiy ishlari bilan ishtirok etib, amaliy tajriba orttiradi;

- talabalar ko'rgazmali qurollar, elektron darsliklar, o'quv va metodik qo'llanmalar yaratish jarayoniga jalb etiladi.

4. Innovatsiya va tajriba-sinov:

ilmiy asoslangan innovatsion loyihalar tajriba-sinov shaklida yo'lga qo'yiladi;

sohaviy yutuqlar o'quv jarayoniga joriy etiladi.

5. Tashkiliy va yetakchilikni shakllantirish:

- iqtidoriga qarab talabalarga o'z imkoniyatlarini namoyish etish uchun sharoit yaratish orqali ularda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish kabi kasbiy ko'nikmalari shakllantiriladi;

- Ijodiy, kasbiy va ilmiy faoliyatlar orqali ularda ko'p jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllanishga yordam beriladi;

- Talabalarda jamoani boshqarish, yetakchilik va ustozlik qobiliyati shakllantiriladi.

"O'rgatib-o'rganamiz" loyihasini amalga oshirishdan kutiladigan umumiy natijalar:

Talabada:

yangi sharoitlarda muammolarni ko'rish, tahlil qilish, yechimini izlash va uni mustaqil hal etishga o'rganadi;

yangiliklarni qabul qilish, jarayonni tashkillashtirish, uni amaliyotga tatbiq etish, boshqarishda o'ziga ishonch hissi paydo bo'ladi;

o'z layoqatiga ko'ra ilmiy va ijodiy ehtiyojlarini qondiradi, boshqalarga o'rgatish orqali pedagogik tajribasini oshiradi;

o'zini "Ustoz" sifatida sinab ko'radi, pedagogik faoliyatga ko'nikib boradi;

aniq maqsad sari harakat qilish, yangi g'oyalar ustida ishlash, hech kimnikiga o'xshamagan o'zining "men"ini ko'rsatishga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'ladi;

o'z faoliyatida qanday ko'rgazmali qurollar kerakligini anglab yetadi, uni bajarish tajribasini boshqalarga o'rgatadi;

nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llaydi, pedagoglik kasbiga tayyorlanadi, "bilim bilimga ishlasin" tamoyili ostida murabbiylik ko'nikmalarini shakllantiriladi;

o'quvchilarda:

pedagoglik kasbi va tasviriy san'atga nisbatan qiziqish paydo bo'ladi;

ham tasviriy va amaliy san'atdan bilim oladi, ham yaratuvchanlik xislatlari, shogirdlik madaniyati tarbiyalanadi;

kelgusida o'qishga kirish uchun kerakli bilimni egallaydi;

oliy ta'lim va talabalik hayoti haqida tasavvur paydo bo'ladi;

ma'naviy dunyosi shakllanib boradi;

uzluksiz ta'lim tizimida:

o'zaro ta'sir orqali ta'lim olish sifati oshiriladi;

mavjud muammolar aniqlashadi, hamkorlikda uning yechimini topish imkoniyati paydo bo'ladi, ilmiy tadqiqot olib borish layoqatiga ega maktab o'qituvchilari amaliyotchi rassomlar, amaliy san'at ustalari o'quv jarayoni va ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilinadi, tajriba-sinov ishlari takomillashadi;

tarbiyaning zamonaviy usullari, uslublari, tajriba maydonchalari yaratiladi;

iqtidorli talabalarining innovatsion xarakterdagi shaxsiy tashabbuslari qo'llab-quvvatlanadi, kreativ qobiliyatlari rivojlantiriladi;

mutaxassis kadrlarning raqobatbardoshligi oshiriladi, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchanligini ta'minlanadi;

o'zaro hamkorlik aloqalari kuchayadi, universitet o'qituvchilari maktabdagi fanni o'qitish muhitiga kirib boradi;

maktab o'qituvchilarida o'z sohalari bo'yicha kerakli yordam ola bilishiga ishonch hosil bo'ladi;

ma'lum darajada o'quvchilarni fanga qiziqtirishdagi yuklamalari yengillashadi. Mana shunday ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishda "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi orqali iqtidorli talabalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish mumkin.

Talaba talabaga shogird, talaba talabaga ustoz tamoyili asosida o'rgangan texnikasi haqida tengdoshlari bilan o'rtoqlashadi va "ustoz" sifatida tajribasini ular bilan baham ko'radi. O'qituvchining bevosita aralashuvisiz yakka tartibda yoki guruhda bir-biriga o'rgatish orqali bir-biridan o'rganish uchun talabalar - o'qituvchi rolini o'z zimmalariga oladilar [7]. Bu yondashuv an'anaviy ustoz-shogird modelini to'ldiradi, chunki unda har bir talaba o'z bilim va ko'nikmasini boshqalarga o'rgatish jarayonida bilimni yanada chuqurroq egallash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tarzda o'quv jarayonidagi vazifalarni bajarish bilan

birga reproduktiv (o'rganish va tahlil qilish), kreativ (ijodiy faoliyatida qo'llash) va kommunikativ (o'rgatish) kabi ketma-ket uchta bosqich integratsiyalashadi. Ushbu tizimda tashkil etilgan bosqichli vazifalar bir-birini mustahkamlab boradi. Demak, integratsiyalashgan yondashuv yordamida talaba bir vaqtning o'zida tadqiqotchi, ijodkor va o'qituvchi sifatida rivojlanadi - bu esa uning rangtasvir mahoratini ham, tafakkurini ham, pedagogik layoqatini ham birdek oshiradi.

Masalan, "Biz eshitganimizning 10 foizini, o'qiganimizning 20 foizini, qilganimizning 50 foizini, muhokama qilganimizning 75 foizini va o'rgatganimizning 90 foizini eslab qolamiz. Albatta, bu raqamlar shartli bo'lsa-da, mazmun mohiyatan to'g'ri: birovga tushuntirish uchun odam avvalo o'zi puxta tushunib olishi kerak. Xitoylik faylasufi Konfutsiyning «Eshitdim - unutdim.

Ko'rdim - eslab koldim. Bajardim - tushundim» degan ta'limotiga monand Chirchiq modelida ham "Eshitdim, ko'rdim, bajardim" tamoyili asosida klaster orqali uzluksiz pedagogik ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi [8, 15 b.]. Demak, talaba agar mashg'ulotlarda o'rgangan narsasini guruhdoshlariga o'rgatishni hojlasa, u bu bilimni jiddiyoq egallash kerakligini anglab yetadi va bunga intiladi. Natijada, tengdoshlararo o'qitish talabalarning o'quv jarayoniga jalb qilinishi va mas'uliyatini oshiradi.

Muhokamalar ko'rsatganidek, O'zbekistonda an'anaviy ustoz-shogird tarbiyasi zamonaviy pedagogik yondoshuvlar bilan uyg'unlashtirilishi zarur. Integratsiyalashgan ijodiy o'quv muhiti - ustoz-shogird an'anasini interaktiv va tengdoshlarga ta'limi uslublari bilan uyg'unlashtirish - har bir talabani faol subyektga aylantirishni ta'minlaydi.

O'rgatib-o'rganamiz loyihasi tajribasida ko'rilganidek, tengdoshlariga murabbiylik qilishi orqali talabaning bilimga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyati oshiradi, o'z bilimini yanada mustahkamlaydi. Bunday o'zaro ta'sir asosidagi o'qitish bilan an'anaviy dars usullari birlashganda ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin. Xulosa qilib aytganda, milliy ta'limda ustoz-shogird usulini innovatsion usullar bilan sinergik tarzda joriy etish - bugungi pedagogikaning ustuvor yo'nalishi sanaladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Шайгозова, Ж. Н. (2005). Художественная педагогика и поликультурное образование. Вестник Нижневартковского государственного университета.
2. Kabaçam, B. (2024). El sanatı geleneğinde usta-çırak ilişkisi: Yaşayan insan hazineleri örneği [The master-apprentice relationship in the handicraft tradition: The case of living human treasures]. Milli Folklor. 100-111 б. 110 б., 2. <https://doi.org/10.58242/millifolklor.1372122>.
3. Kogei Japan – Living National Treasure. – en.kogei-japonica.com (япон аний ањанавий хунармандчилик буйича веб-сайт, мурожаат санаси: 05.05.2025).
4. Rothlein, T. (2014, mart). Contemplating the Master and Apprentice Model. (Онлайн блог маќоласи tobinrothlein.com 7).

5. Нестошко Ж.Ф., Буй Д.Ч., Корнелл Н., Бьорк Э.Л. Expecting to teach enhances learning and organization of knowledge in free recall of text passages // Хотира ва когнитсия. - 2014. - Т. 42. - № 7. - С. 1038-1048. DOI:10.3758/s13421-014-0416-zpubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Учение_через_обучение.
7. <https://www.togetherplatform.com/blog/peer-teaching-overview-benefits-models>
8. Амануллаев, А. (2023). *Академик ранг тасвир*. Дарслик. Наманган: НамДУ нашри, 298 б.
9. Шаляпин, О. В., & Султанов, Х. Э. (2024). Становление и развитие практики копирования станковой живописи в художественном образовании: Учебное пособие (1-часть). Москва.
10. Шаляпин, О. В., Султанов, Х. Э., & Зубрилин, К. М. (2025). Формирование живописного мастерства в процессе копирования художественных произведений: Монография. Москва: Перспектива.
11. Сенько, Д. С. (2019). Метод копирования и его дидактические возможности. Илмий мақола, 62–66 б.
12. Trowbridge, C. (2009). *Going for the 90%*. TeachKidsArt (блог).
13. Rothlein, T. (2014). *Contemplating the Master and Apprentice Model*. (Онлайн блог-мақоласи, tobinrothlein.com).
14. Денисенко, В. И., Беломыцева, А. Д. (2015). Развитие художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов в процессе самостоятельной учебно-творческой работы по живописи. Теория и практика общественного развития, №11, 262–266 б.
15. *Peer Teaching overview, benefits and models*. [togetherplatform.com/blog \(https://www.togetherplatform.com/blog/peer-teaching-overview-benefits-models\)](https://www.togetherplatform.com/blog/peer-teaching-overview-benefits-models).
16. Кох, А. В. Л., Ли, С. Ч., Лим, С. В. Х. (2018). *The learning benefits of teaching: A retrieval practice hypothesis*. *Applied Cognitive Psychology*, 32(3), 401–410. DOI:10.1002/acp.3410.
17. Нестошко, Ж. Ф., Буй, Д. Ч., Корнелл, Н., Бьорк, Э. Л. (2014). Expecting to teach enhances learning and organization of knowledge in free recall of text passages. *Память и познание*, 42(7), 1038–1048. DOI:10.3758/s13421-014-0416-z.
18. Мирзаева, Н. А. (2022). Табиий фанларни ўқитишда педагогик таълим инновацион кластери (Чирчиқ модели) “ЭШИТДИМ–КЎРДИМ–БАЖАРДИМ” тамойили методологияси. *Research Focus*, 1(1), 15–22.
19. Teach-Kids-Art.Net. Расм чизишни ёшларга ўргатиш портали. URL: <https://www.teachkidsart.net>.
20. Википедия. Учение через обучение. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Учение_через_обучение.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Султанов Хайтбой Эралиевич**, Чирчиқ давлат педагогика университети, Тасвирий санъат ва дизайн кафедраси профессори, p.f.f.d. (PhD) [**Султанов Хайтбой Эралиевич**, профессор кафедры “Изобразительного искусства и дизайна” Чирчиқского государственного педагогического университета, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)], [**Sultanov Khaytboy Eraliyevich**, Professor of the Department of Fine Arts and Design, Chirchik State Pedagogical University, Doctor of Philosophy in Pedagogy (PhD)]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq sh. [Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчиқ], [Address: Uzbekistan, Tashkent region, Chirchik city].